

Pengaruh Penerapan Sistem *Reward* dan *Punishment* terhadap Produktivitas *Driver* dengan Motivasi sebagai Variabel Intervening

Camila Nurul Annisa,^a Isra Dewi Kuntary Ibrahim^b & Irwan Cahyadi^{c*}

^a Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Bumigora, Jl. Ismail Marzuki, Cilinaya, Cakranegara, Kota Mataram, NTB 83127, Mataram, Indonesia

^b Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Bumigora, Jl. Ismail Marzuki, Cilinaya, Cakranegara, Kota Mataram, NTB 83127, Mataram, Indonesia

^c Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Bumigora, Jl. Ismail Marzuki, Cilinaya, Cakranegara, Kota Mataram, NTB 83127, Mataram, Indonesia

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:
Reward
Punishment
Produktivitas
Motivasi

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi yang tinggi pada saat ini memberikan dampak yang semakin tinggi pula bagi persaingan didalam dunia usaha. Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan dipengaruhi oleh salah satu faktor penting adalah sumber daya manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem *reward* dan *punishment* terhadap produktivitas *driver* dengan motivasi sebagai variabel intervening (studi pada *driver* PT Bluebird Cabang Mataram). Populasi pada penelitian ini adalah *driver* PT Bluebird Cabang Mataram yang berjumlah 250 orang dan sampel yang digunakan sebanyak 71 sampel responden. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan pendekatan *causal research design*. Analisis yang digunakan adalah analisis SEM dan teknik analisis data menggunakan program smart-PLS. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *reward* berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi. *Punishment* berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi. *Reward* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap produktivitas. *Punishment* berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas. Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas. *Reward* berpengaruh positif signifikan terhadap produktivitas melalui motivasi sebagai variabel intervening. *Punishment* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap produktivitas melalui motivasi sebagai variabel intervening. Kesimpulan pada penelitian ini adalah jika penerapan *reward* diterapkan dengan cara yang baik tentu saja akan berdampak pada produktivitas *driver*. Motivasi sangat berperan dalam memediasi *reward* terhadap produktivitas *driver*.

ARTICLE INFO

Keywords:
Reward
Punishment
Productivity
Motivation

ABSTRACT

The high economic development at this time has an increasingly high impact on competition in the business world. The company's success in achieving its goals is influenced by one important factor, namely human resources. The purpose of this study was to determine the effect of the reward and punishment system on driver productivity with motivation as an intervening variable (study on drivers of PT Bluebird Branch of Mataram). The population in this study are drivers of PT Bluebird Branch of Mataram, totaling 250 people and the sample used was 71 respondents. This type of research is quantitative using a causal research design approach. The analysis used is SEM analysis and data analysis techniques using the smart-PLS program. Based on the results of this study indicate that rewards have a positive and significant effect on motivation. Punishment has a positive and significant effect on motivation. Reward has a positive and insignificant effect on productivity. Punishment has a positive and significant effect on productivity. Motivation has a positive and significant effect on productivity. Reward has a significant positive effect on productivity through motivation as an intervening variable. Punishment has a positive and insignificant effect on productivity through motivation as an intervening variable. The conclusion in this study is that if the application of rewards is implemented in a good way, of course it will have an impact on driver productivity. Motivation plays a very important role in mediating rewards on driver productivity.

* Penulis korespondensi. Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Bumigora, Jl. Ismail Marzuki, Cilinaya, Cakranegara, Kota Mataram, NTB 83127, Mataram, Indonesia.
Alamat E-mail: irwancahyadi@universitasbumigora.ac.id (I. Cahyadi).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10457643>

Diajukan 2 Oktober 2023; Diajukan dalam bentuk revisi 9 Oktober 2023; Diterima 16 Oktober 2023

Tersedia secara online 17 Oktober 2023

0000-0000/© 2023 Penulis. Diterbitkan oleh Jurnal SPESIMEN. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

1. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi yang tinggi pada saat ini memberikan dampak yang semakin tinggi pula bagi persaingan didalam dunia usaha. Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor penting adalah sumber daya manusia (SDM). Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber daya alam yang memadai, tetapi tanpa dukungan SDM yang berkualitas kegiatan perusahaan tidak akan terselesaikan dengan baik.

Hal ini menunjukkan bahwa SDM merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya. Mengingat SDM merupakan pelaku dari keseluruhan tingkat perencanaan sampai dengan evaluasi. SDM mampu memanfaatkan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh perusahaan guna mencapai visi, misi, dan tujuan pada suatu perusahaan (Kentjana & Nainggolan, 2018).

Perusahaan tidak hanya yang memiliki visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. Tetapi juga setiap individu sebagai SDM dalam suatu perusahaan biasanya memiliki kepentingan atau tujuan pribadi. Ketidakselarasan tujuan perusahaan dan tujuan pribadi karyawan dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan tersebut menjadi tidak tercapai (Putri et al., 2022).

Untuk itu diperlukan suatu pengendali kerja yang dapat merencanakan, mengarahkan, mengontrol, dan mengevaluasi tujuan karyawan. Sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Salah satu tujuan karyawan yang selaras dengan tujuan perusahaan adalah peningkatan produktivitas.

Menurut Cookson dan Stirk (2019) sebagaimana dikutip dalam (Saputro & Verawati, 2022) produktivitas adalah ukuran efisiensi produktif suatu perbandingan antara hasil luaran dan masukan. Produktivitas kerja merupakan ukuran yang menunjukkan pertimbangan antara input dan output yang dikeluarkan perusahaan serta peran kerja yang dimiliki per satuan waktu. Produktivitas pada karyawan dapat ditingkatkan atau ditambah dengan adanya pemberian motivasi dari organisasi atau instansi.

Pemberian motivasi pada karyawan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Metode yang paling sering dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan motivasi pada karyawan mereka adalah dengan pemberian *reward* dan *punishment* (Yuslia, 2019). Kedua metode ini sering diterapkan di hampir semua organisasi maupun perusahaan.

Menurut Kentjana dan Nainggolan (2018), perusahaan diharapkan mampu mempertahankan karyawannya yang berkualitas serta menjaga mereka agar dapat terus termotivasi. Salah satunya dengan menetapkan suatu sistem atau strategi tertentu untuk memberikan keseimbangan antara kontribusi yang diharapkan dengan apa yang telah diberikan dalam bentuk imbalan atau penghargaan tertentu. Dalam sistem pengendalian manajemen, hal ini berkaitan dengan pengendalian hasil yang berarti melibatkan pemberian *reward* dan *punishment* pada karyawan untuk hasil yang memuaskan.

Menurut Sari et al (2021), *reward* adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan sesuatu. Sesuatu tersebut wajar sebagai apresiasi, sebagai ungkapan terima kasih dan perhatian kita. Sedangkan *punishment* menurut Dihan dan Hidayat (2020), merupakan ancaman hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki karyawan pelanggar, memelihara peraturan yang berlaku dan memberikan pelajaran pada pelanggar.

Reward dan *punishment* tidak hanya membantu meningkatkan produktivitas, akan tetapi dapat membantu meningkatkan motivasi karyawan pada suatu perusahaan. Apabila perusahaan menerapkan sistem *reward* dan *punishment* akan sangat berdampak baik bagi karyawan, sehingga karyawan memiliki motivasi untuk mendapatkan penghargaan dan hal tersebut sangat memberikan dampak bagi produktivitas kerjanya (Tahupiah et al., 2019). Penerapan metode tersebut sangat penting untuk memotivasi karyawan dengan baik.

Situasi seperti ini harus menjadi perhatian dari semua perusahaan, tidak terkecuali pada PT Bluebird Cabang Mataram yang merupakan salah satu perusahaan jasa angkutan umum (taksi). Dalam transportasi darat, mereka menyediakan layanan yang handal, dan berkualitas tinggi dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Kini, Bluebird melayani lebih dari 8,5 juta penumpang setiap bulannya dengan 26.000 armada yang tersebar di sejumlah kota besar di Indonesia, salah satunya di Kota Mataram.

Bluebird juga telah memperluas jenis layanannya, mulai dari taksi eksekutif (*Silver Bird*), layanan limousine dan penyewaan mobil (*Golden Bird*), bus carter (*Big Bird*), logistik (*Iron Bird Logistic*), industri (Restu Ibu Pusaka-Karoseri Busa & Pusaka Niaga Indonesia), property (Holiday Resort Lombok & Pusaka Bumi Mutiara), layanan pendukung (Hermis Consulting-IT SAP, Pusaka Integrasi Mandiri-EDC, Pusaka GPS, Pusaka Buana Utama-SPBU) dan alat berat (Pusaka Andalan Perkasa & Pusaka Bumi Transportasi).

Sebagai perusahaan transportasi ternama di Indonesia tentunya Bluebird harus berusaha menjadi yang terbaik. Persaingan dengan kompetitor lain membutuhkan SDM yang berkualitas dan kinerja yang tinggi demi memenuhi visi dan misi perusahaan. Maka dari itu, Bluebird memberlakukan sistem *reward* dan *punishment* yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dengan harapan dapat menjadi motivasi penuh bagi para *driver* tersebut.

Berdasarkan data total penghasilan *driver* Bluebird pada tahun 2019-2022 mengalami fluktuasi dan kondisi tidak tetap. Hal ini dikarenakan oleh adanya penghasilan *driver* yang tidak dapat memenuhi target yang disebabkan oleh ketidakstabilan produktivitas *driver*. Pencapaian hasil *driver* dengan kondisi tidak tetap ini, disebabkan oleh tidak tercapainya target yang ada pada perusahaan.

Berikutnya terdapat penukaran dan perbaikan mobil yang ada pada Bluebird. Selain itu terdapat pengambilan hari kerja yang cenderung tidak efektif yang dilakukan oleh para *driver*. Pengambilan hari kerja normalnya dilakukan dengan 26 hari kerja, akan tetapi pengambilan hari kerja pada *driver* Bluebird Cabang Mataram cenderung berada di 24 hari kerja dan ada yang mengambil kegiatan 20 hari kerja, bahkan ada yang dibawah 20 hari kerja (Miharja, 2022).

Bluebird memiliki target sebesar Rp30,188,440,888 pada tahun 2019, tetapi produktivitas yang dihasilkan oleh para *driver* sebanyak 90% dari target yang telah ditetapkan perusahaan. Pada tahun 2020 Bluebird menurunkan targetnya sebanyak 68% dari penetapan target pada tahun sebelumnya. Penurunan target ini dilakukan karena pada tahun 2020 terjadi bencana pandemi COVID-19.

Penurunan target dimaksudkan agar *driver* mampu menghasilkan produktivitas berdasarkan target pada perusahaan meskipun ditengah situasi pandemik. Namun tetap saja penghasilan yang dihasilkan oleh para *driver* masih belum memenuhi target yang ada pada perusahaan. Data produktivitas *driver* belum menunjukkan hasil yang diinginkan sebesar 68%, bahkan turun sebanyak 21% dibanding tahun 2019.

Pada tahun 2021-2022 perusahaan kembali menaikkan target yang ada menjadi sebesar 79% pada tahun 2021 dan sebesar 85% pada tahun 2022. Bluebird kembali menaikkan target karena pada tahun 2021 Indonesia telah menetapkan era *new-normal*, serta pada tahun 2022 diadakan keagiatan motoGP dan WSBK (*world super bike*) di Lombok, Nusa Tenggara Barat (Miharja, 2022). Adanya kegiatan tersebut *driver* diharapkan mampu mencapai target yang ditelah ditentukan, sehingga dapat berdampak pada produktivitas para *driver*.

Namun hal tersebut tidak membuat produktivitas *driver* dapat mencapai target dari perusahaan, malah terjadi penurunan produktivitas. Penurunan produktivitas yang dialami oleh *driver* Bluebird ini terjadi karena rendahnya peranan motivasi yang diberikan perusahaan kepada para *driver*. Penurunan produktivitas yang terjadi dapat memberikan dampak terhadap pemberian *reward* dan *punishment* yang diterima oleh para *driver*.

Pada tahun 2019-2022 jumlah *driver* yang mendapatkan *punishment* lebih banyak daripada *driver* yang mendapatkan *reward*. Menurut observasi yang dilakukan pada karyawan Bluebird Cabang Mataram, pemberian *reward* dan *punishment* dilihat dari produktivitas yang dihasilkan oleh para *driver*. Diketahui produktivitas yang dihasilkan oleh para *driver* tergolong tidak stabil (Miharja, 2022).

Salah satu yang menyebabkan fluktuasi produktivitas *driver* karena pada tahun 2020-2021 hanya terdapat 186 unit mobil. Sebanyak 173 unit mobil yang dapat dioperasikan. Hal ini disebabkan oleh adanya penukaran dan perbaikan mobil yang terjadi pada Bluebird. Selain itu terdapat pola pengambilan hari kerja yang cenderung tidak efektif yang dilakukan oleh para *driver*.

Ketidak-efektifan hari kerja yang terjadi di Bluebird Cabang Mataram ini diakibatkan karena peranan motivasi yang diberikan oleh perusahaan masih rendah. Peristiwa ini menunjukkan bahwasannya motivasi yang rendah sangat berperan pada jumlah *driver* yang mendapatkan *punishment* lebih besar daripada *driver* yang mendapatkan *reward*. Hal ini diduga sebagai penyebab utama rendahnya produktivitas *driver*.

Adapun *research gap* dalam penelitian Yuslia (2019) menyatakan bahwa *reward* tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja, kemudian *punishment* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja. Berdasarkan latar belakang, fenomena, dan *research gap* yang sudah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *reward* dan *punishment* terhadap produktivitas karyawan dengan motivasi sebagai variabel intervening pada *driver* PT Bluebird Cabang Mataram.

2. Kajian Literatur

2.1. Pengaruh Reward terhadap Motivasi

Menurut hasil penelitian Sari et al (2021) *reward* berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi. Menurut hasil penelitian Wibisono dan Siharis (2022) *reward* menunjang terjadinya motivasi kerja yang positif. Menurut hasil penelitian Prabowo (2019) *reward* berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi kerja. Menurut hasil penelitian Indratno et al (2019) *reward* berpengaruh terhadap motivasi kerja. Menurut hasil penelitian Pradnyani et al (2020) *reward* berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi baik secara parsial maupun simultan. Berdasarkan paparan diatas dapat diajukan hipotesis yang diambil sebagai berikut:

H₁ : Diduga *reward* berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi pada *driver* PT Bluebird Cabang Mataram.

2.2. Pengaruh Reward terhadap Produktivitas

Menurut hasil penelitian Zulvan et al (2022) *reward* berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas. Menurut hasil penelitian Purnomo et al (2021) *reward* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas. Menurut hasil penelitian Indratno et al (2019) *reward* berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas. Menurut hasil penelitian Sofiati (2021) *reward* berpengaruh signifikan terhadap produktivitas. Berdasarkan paparan diatas dapat diajukan hipotesis yang diambil sebagai berikut:

H₂ : Diduga *reward* berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas *driver* PT Bluebird Cabang Mataram.

2.3. Pengaruh Punishment terhadap Motivasi

Menurut hasil penelitian Wibisono dan Siharis (2022) *punishment* mampu menunjang terjadinya motivasi kerja yang positif. Menurut hasil penelitian Kentjana dan Nainggolan (2018) *punishment* berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi. Menurut hasil penelitian Pradnyani et al (2020) ada pengaruh positif dan signifikan dari *punishment* terhadap motivasi kerja, baik secara parsial maupun simultan. Menurut hasil penelitian Sofiati (2021) *punishment*

berpengaruh terhadap motivasi kerja. Berdasarkan paparan diatas dapat diajukan hipotesis yang diambil sebagai berikut:

H₃ : Diduga *punishment* berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi *driver* PT Bluebird Cabang Mataram.

2.4. Pengaruh Punishment terhadap Produktivitas

Menurut hasil penelitian Kentjana dan Nainggolan (2018) *punishment* berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas. Menurut hasil penelitian Sari et al (2021) *punishment* berpengaruh positif terhadap produktivitas. Menurut hasil penelitian Indratno et al (2019) *punishment* berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas. Menurut hasil penelitian Sofiati (2021) *punishment* berpengaruh terhadap produktivitas. Berdasarkan paparan diatas dapat diajukan hipotesis yang diambil sebagai berikut:

H₄ : Diduga *punishment* berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas *driver* PT Bluebird Cabang Mataram.

2.5. Pengaruh Motivasi terhadap Produktivitas

Menurut hasil penelitian Sari et al (2021) motivasi berpengaruh positif terhadap produktivitas. Menurut hasil penelitian Hidayat et al (2021) motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas. Menurut hasil penelitian Sofiati (2021) motivasi berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. Menurut hasil penelitian Indratno et al (2019) motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. Berdasarkan paparan diatas dapat dinyatakan hipotesis yang diambil sebagai berikut:

H₅ : Diduga motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas *driver* PT Bluebird Cabang Mataram.

2.6. Pengaruh Reward terhadap Produktivitas Driver dengan Motivasi sebagai Variabel Intervening

Menurut hasil penelitian Kentjana dan Nainggolan (2018) motivasi berpengaruh positif dan signifikan memediasi *reward* terhadap produktivitas. Menurut hasil penelitian Hidayat et al (2021) *reward* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap produktivitas melalui motivasi. Berdasarkan paparan diatas dapat dinyatakan hipotesis yang diambil sebagai berikut:

H₆ : Diduga *reward* berpengaruh signifikan terhadap produktivitas *driver* PT Bluebird Cabang Mataram melalui motivasi sebagai variabel intervening.

2.7. Pengaruh Punishment terhadap Produktivitas Driver dengan Motivasi sebagai Variabel Intervening

Menurut hasil penelitian Kentjana dan Nainggolan (2018) motivasi berpengaruh positif dan signifikan serta mampu memediasi *punishment* terhadap produktivitas. Namun menurut hasil penelitian Hidayat et al (2021) *punishment* positif dan signifikan berpengaruh terhadap produktivitas melalui motivasi. Berdasarkan paparan diatas dapat dinyatakan hipotesis yang diambil sebagai berikut:

H₇ : Diduga *punishment* berpengaruh signifikan terhadap produktivitas *driver* PT Bluebird Cabang Mataram melalui motivasi sebagai variabel intervening.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan *causal research design*, yakni suatu penelitian yang bertujuan menjelaskan hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis. Waktu dalam penelitian ini dimulai dari penyusunan proposal pada bulan Desember 2022 sampai selesai tersusunnya laporan di bulan Oktober 2023. Penelitian dan penyebaran kuesioner ini dilaksanakan di PT Bluebird Cabang Mataram, beralamat di Jl. Koperasi No. 102, Dayan Peken Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survey, yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan) tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam penelitian data misalnya dengan menyebarkan kuesioner (Sugiyono, 2018). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh *driver* PT Bluebird Cabang Mataram, dengan jumlah sebanyak 250 *driver*. Sampel yang dipakai untuk penelitian ini dihitung menggunakan rumus Slovin dengan taraf kesalahannya 10% diperoleh sebanyak 71 *driver* yang akan dijadikan responden untuk penelitian.

Adapun variabel yang akan dikaji atau dianalisis dalam penelitian di PT Bluebird Cabang Mataram, yaitu: *Reward* (X_1) *Punishment* (X_2), Motivasi (Z), dan Produktivitas (Y). Analisis dan pengolahan data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis model persamaan struktural atau SEM (*Structural Equation Model*). Pengolahan data dan analisis dilakukan dengan menggunakan bantuan *software* smartPLS.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Analisis Data

Analisis *outer model* dilakukan untuk memastikan bahwa pengukuran yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). *Outer Model* adalah model pengukuran yang terdiri dari indikator dan jalur yang menghubungkan mereka untuk faktor masing-masing. Analisis *outer model* dapat dilihat dari beberapa indikator untuk menguji validitas data dapat dilihat dengan menggunakan *convergent validity* dan *discriminant validity*.

Untuk menguji *convergent validity* digunakan nilai *outer loading* atau *loading factor*. Suatu indikator dinyatakan memenuhi *convergent validity* dalam kategori baik apabila nilai *outer loading* > 0,70. Berdasarkan hasil pengujian smartPLS diketahui seluruh indikator pada setiap variabel dalam penelitian sudah melebihi nilai dari 0,70 yang telah memenuhi *convergent validity* dan dapat dikatakan valid, sehingga dapat digunakan dalam uji selanjutnya.

Indikator dapat dinyatakan valid apabila nilai dari *cross loading* pada setiap indikator lebih besar dari variabel lainnya. Selain itu, *discriminant validity* dapat diukur menggunakan metode AVE dengan cara membandingkannya dengan korelasi antar variabel. Suatu variabel dianggap memiliki tingkat validitas yang baik apabila memiliki nilai AVE ≥ 0,50 (Ghozali & Latan, 2015). Hasil uji AVE dapat dilihat pada Tabel I berikut:

TABLE I. HASIL UJI AVERAGE VARIANCE EXTRACTED (AVE)

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
<i>Reward</i> (X_1)	0,677
<i>Punishment</i> (X_2)	0,651
Produktivitas(Y)	0,601
Motivasi (Z)	0,699

Sumber: Hasil analisis data.

Berdasarkan Tabel I, maka dapat dilihat bahwa nilai AVE dari setiap variabel lebih dari 0,50 sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak ada permasalahan *discriminant validity* pada model yang telah diuji.

Untuk memastikan bahwa tidak terdapat masalah terkait pengukuran maka perlu dilakukan uji reliabilitas dari model. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan indikator *composite reliability* dan *Cronbach's alpha*. Pengujian *composite reliability* dan *Cronbach's alpha* bertujuan untuk menguji reliabilitas instrumen dalam suatu model penelitian. Apabila seluruh nilai variabel laten memiliki nilai *Cronbach's alpha* ≥ 0,50 dan *composite reliability* ≥ 0,70 (Ghozali & Latan, 2015). Hal ini berarti konstruk memiliki reliabilitas yang baik atau kuesioner yang digunakan sebagai instrumen penelitian ini andal atau konsisten.

TABLE II. COMPOSITE RELIABILITY DAN CRONBACH'S ALPHA

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Keterangan
<i>Reward</i> (X_1)	0,956	0,962	Reliabel
<i>Punishment</i> (X_2)	0,951	0,957	Reliabel
Produktivitas(Y)	0,926	0,938	Reliabel
Motivasi (Z)	0,967	0,970	Reliabel

Sumber: Hasil analisis data.

Berdasarkan Tabel II di atas, dapat dilihat bahwa hasil pengujian *composite reliability* dan *Cronbach's alpha* menunjukkan nilai yang baik yaitu semua variabel laten telah reliabel karena seluruh nilai variabel laten memiliki nilai *composite reliability* ≥ 0,70 dan *Cronbach's alpha* ≥ 0,50. Jadi dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan sebagai alat penelitian ini telah andal atau konsisten.

Setelah model yang diestimasi memenuhi kriteria *outer model*, berikutnya dilakukan pengujian model struktural (*inner model*). Pengujian *inner model* adalah pengembangan model berbasis konsep dan teori dalam rangka menganalisis hubungan antara variabel eksogen dan endogen yang telah dijabarkan dalam rerangka konseptual. Berikut ialah gambar *inner model*:

FIGURE I. INNER MODEL

Sumber: Hasil analisis data.

Nilai *R-square* merupakan nilai yang akan menunjukkan seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh variabel independen secara simultan yang digunakan di dalam dan di luar dari penelitian ini terhadap variabel dependen.

TABLE III. HASIL UJI R-SQUARE ADJUST

Variabel	R Square
<i>Reward</i> , <i>Punishment</i> & Motivasi ⇒ Produktivitas	0,731
<i>Reward</i> & <i>Punishment</i> ⇒ Motivasi	0,926

Sumber: Hasil analisis data.

Berdasarkan Tabel III di atas, data dapat dinyatakan bahwa nilai *R-square* pada variabel produktivitas sebesar 0,731 yang berarti variabilitas produktivitas dapat dijelaskan oleh variabel *reward*, *punishment* dan motivasi sebesar 73,1% sedangkan 26,9% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian. Nilai *R-square* pada variabel motivasi sebesar 0,926 yang berarti variabilitas motivasi dapat dijelaskan oleh variabel *reward* dan *punishment* sebesar 92,6% sedangkan 7,4% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan olah data yang dilakukan, hasilnya dapat digunakan untuk menjawab hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat *T-Statistics* dan *P Values*. Hipotesis dinyatakan diterima apabila *T-*

Statistics > 1,667 dan *P Value* < 0,05. Hasil Uji Hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut:

TABLE IV. HASIL UJI HIPOTESIS

No	Pengaruh	<i>T-Statistics</i>	<i>P Values</i>	Koefisien Jalur	Hasil
1	Reward → Motivasi	13,598	0,000	0,837	Positif Sig.
2	Punishment → Motivasi	2,121	0,034	0,133	Positif Sig.
3	Reward → Produktivitas	0,578	0,564	0,163	Positif Insig.
4	Punishment → Produktivitas	2,193	0,029	0,507	Positif Sig.
5	Motivasi → Produktivitas	2,523	0,012	0,528	Positif Sig.

Sumber: Hasil analisis data.

Berdasarkan Tabel IV di atas, dapat diambil penarikan hipotesis sebagai berikut:

- 1) Diketahui bahwa nilai *T-Statistics* dari pengaruh variabel *reward* (X_1) terhadap variabel motivasi (Z) lebih besar dari t-tabel (1,667) yaitu sebesar 13,598 dan *P Value* < 0,05 yaitu sebesar 0,000 sehingga dapat dinyatakan bahwa pengaruh *reward* (X_1) terhadap motivasi (Z) adalah positif dan signifikan maka hipotesis ke-1 diterima.
- 2) Nilai *T-Statistics* dari pengaruh variabel *punishment* (X_2) terhadap variabel motivasi (Z) lebih besar dari t-tabel (1,667) yaitu sebesar 2,121 dan *P Value* < 0,05 yaitu sebesar 0,034 sehingga dapat dinyatakan bahwa pengaruh *punishment* (X_2) terhadap motivasi (Z) adalah positif dan signifikan maka hipotesis ke-2 diterima.
- 3) Nilai *T-Statistics* dari pengaruh variabel *reward* (X_1) terhadap variabel produktivitas (Y) lebih kecil dari t-tabel (1,667) yaitu sebesar 0,578 dan *P Value* > 0,05 yaitu sebesar 0,564 sehingga dapat dinyatakan bahwa pengaruh *reward* (X_1) terhadap produktivitas (Y) adalah positif dan tidak signifikan maka hipotesis ke-3 ditolak.
- 4) Nilai *T-Statistics* dari pengaruh variabel *punishment* (X_2) terhadap variabel produktivitas (Y) lebih besar dari t-tabel (1,667) yaitu sebesar 2,193 dan *P Value* < 0,05 yaitu sebesar 0,029 sehingga dapat dinyatakan bahwa pengaruh *punishment* (X_2) terhadap produktivitas (Y) adalah positif dan signifikan maka hipotesis ke-4 diterima.
- 5) Nilai *T-Statistics* dari pengaruh variabel motivasi (Z) terhadap variabel produktivitas (Y) lebih besar dari t-tabel (1,667) yaitu sebesar 2,523 dan *P Value* < 0,05 yaitu sebesar 0,012 sehingga dapat dinyatakan bahwa pengaruh motivasi (Z) terhadap produktivitas (Y) adalah positif dan signifikan maka hipotesis ke-5 diterima.

Uji efek mediasi menunjukkan hubungan antara variabel independen dan dependen melalui variabel perhitungan atau mediasi. Adapun pengujian *direct effect* dapat dilihat pada Tabel IV di atas. Sementara itu, adapun hasil estimasi *indirect effect* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABLE V. HASIL ESTIMASI PATH COEFFICIENT INDIRECT EFFECT

No	Pengaruh	Hasil
1	Reward (X_1) → Motivasi (Z) → Produktivitas (Y) (0,837 x 0,528)	0,442
2	Punishment (X_2) → Motivasi (Z) → Produktivitas (Y) (0,133 x 0,528)	0,070

Sumber: Hasil analisis data.

Berdasarkan Tabel IV dan Tabel V di atas, hasil pengujian hipotesis dengan intervening, dapat diambil penarikan hipotesis sebagai berikut:

- 1) Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa *reward* berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas melalui motivasi sebagai

intervening dengan hasil *T-Statistics* sebesar (2,533) > t-tabel sebesar (1,667) dan nilai signifikansi (0,012) < *P Value* (0,05).

- 2) Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa *punishment* positif dan tidak signifikan terhadap produktivitas melalui motivasi sebagai intervening dengan hasil *T-Statistics* sebesar (1,361) < t-tabel sebesar (1,667) dan nilai signifikansi (0,174) > *P Value* (0,05).

Berdasarkan Tabel V pada hasil perhitungan *indirect effect* hipotesis ke-6, memberikan arti bahwa terdapat pengaruh tidak langsung antara variabel *reward* terhadap produktivitas dengan motivasi sebagai variabel intervening diperoleh hasil nilai koefisien 0,442 > 0,163. Sehingga dapat dikatakan bahwa motivasi berfungsi sebagai mediasi penuh (*full mediation*). Artinya *reward* tidak mampu mempengaruhi secara signifikan terhadap produktivitas tanpa melalui motivasi.

Pada perhitungan *indirect effect* hipotesis ke-7, memberikan arti bahwa terdapat pengaruh tidak langsung antara variabel *punishment* terhadap produktivitas dengan motivasi sebagai variabel intervening diperoleh hasil nilai koefisien 0,070 < 0,507. Sehingga dapat dikatakan bahwa motivasi tidak berfungsi sebagai pemediasi (*unmediated*). Ini berarti bahwa motivasi tidak memberikan efek mediasi pada pengaruh variabel *punishment* terhadap produktivitas.

4.2. Pembahasan

Reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi pada *driver* PT Bluebird Cabang Mataram. Hal ini didukung pula dengan profil responden yang rata-rata berusia produktif, dan dengan masa kerja yang relatif lama dengan demikian lebih mudah untuk memiliki motivasi untuk memperoleh *reward* dengan baik. Dengan adanya pemberian *reward* yang sangat meningkatkan motivasi bagi seluruh *driver*.

Reward yang diberikan oleh PT Bluebird Cabang Mataram yakni beasiswa sekolah anak, pin, emas, kenaikan gaji, kenaikan bonus, dan pemberian umroh gratis. Dari pemberian *reward* ini yang membuat pengaruh *reward* terhadap motivasi memiliki hasil yang signifikan. Artinya *driver* memiliki motivasi yang besar untuk mencapai *reward* yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pengaruh positif dan signifikan ini memberi arti bahwa apabila *reward* berjalan dengan baik maka motivasi *driver* juga mengalami kecenderungan peningkatan. Dengan demikian pula sebaliknya, jika *reward* tidak berjalan dengan baik maka kecenderungan motivasi akan mengalami penurunan. Artinya pengaruh *reward* terhadap motivasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan.

Dapat dikatakan seperti itu karena dengan adanya *reward* sangat memiliki pengaruh motivasi bagi para *driver* PT Bluebird Cabang Mataram. Maka dari itu untuk mewujudkan terlaksananya *reward* yang baik dalam perusahaan, sangat diperlukan dukungan dan partisipasi dari seluruh *driver* yang ada dalam lingkup perusahaan tersebut. Dengan hal tersebut diharapkan bisa menjadi dasar para *driver* untuk meningkatkan motivasi dalam mencapai produktivitas secara optimal diatas rata-rata tuntutan yang diberikan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Indratno et al (2019); Prabowo (2019); Pradnyani et al (2020); dan Sari et al (2021) yang menyatakan bahwa *reward* berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi.

Punishment berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi pada *driver* PT Bluebird Cabang Mataram. Positif dan signifikan ini dapat dijelaskan dengan aturan *punishment* yang dibentuk perusahaan ialah tata tertib, hukuman, teguran, dan tekanan yang dapat menimbulkan motivasi pada para *driver*. Adapun salah satu poin dalam penerapan *punishment* yakni, apabila ia mendapatkan hasil yang sedikit pemberian upah tetap dengan perhitungan pembagian 50% untuk *driver* dan 50% untuk perusahaan. Nilai *punishment* ini memiliki arti, bahwasannya para *driver* harus mempunyai motivasi yang tinggi untuk mendapatkan target diatas rata-rata atau sesuai dengan yang diberikan oleh perusahaan.

Dengan adanya *punishment* tersebut akan menimbulkan motivasi bagi para *driver* untuk meningkatkan produktivitasnya. Hal ini didukung

dengan adanya pemberian *punishment* yang sangat meningkatkan motivasi bagi seluruh *driver* PT Bluebird Cabang Mataram. *Punishment* yang diberikan yakni seperti surat peringatan, tidak mendapatkan bonus, kenaikan gaji dipertimbangkan, tidak mendapatkan mobil untuk beroperasi. Dari pemberian *punishment* seperti ini yang membuat pengaruh *punishment* terhadap motivasi memiliki hasil yang signifikan. Artinya *driver* memiliki motivasi yang besar untuk tidak mendapatkan *punishment* yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Pengaruh signifikan ini memberi arti bahwa apabila pemberian *punishment* berjalan sesuai dengan prosedur maka motivasi *driver* PT Bluebird Cabang Mataram juga mengalami kecenderungan peningkatan. Dengan demikian pula sebaliknya, jika *punishment* tidak berjalan sesuai dengan prosedur maka kecenderungan motivasi akan mengalami penurunan. Artinya pengaruh *punishment* terhadap motivasi *driver* mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Dapat dikatakan seperti itu karena dengan adanya *punishment* sangat memiliki pengaruh motivasi bagi para *driver*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Pradnyani et al (2019); Sofiati (2021); Wibisono dan Siharis (2022) yang menunjukkan *punishment* berpengaruh signifikan terhadap motivasi.

Reward berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap produktivitas pada *driver* PT Bluebird Cabang Mataram. Positif dan tidak signifikan ini memiliki arti bahwa variabel *reward* searah dengan variabel produktivitas tetapi tidak memberikan manfaat bagi *driver*. Maksud dari hal tersebut yakni bahwasanya *reward* yang diberikan kepada para *driver* tidak memberikan manfaat atau pengaruh terhadap produktivitas para *driver*. Hal ini menyatakan bahwa dengan adanya pemberian *reward* tidak memberikan pengaruh terhadap produktivitas.

Reward yang diberikan oleh perusahaan berupa beasiswa sekolah anak, pin, emas, kenaikan gaji, kenaikan bonus, dan pemberian umroh gratis tersebut belum cukup mampu memberikan dampak pada peningkatan produktivitas *driver*. Hasil ini membuktikan bahwa *reward* memiliki pengaruh yang rendah terhadap produktivitas karena dirasakan tidak memberikan manfaat bagi para *driver*. Pengaruh tidak signifikan ini memberi arti bahwa walaupun *reward* berjalan dengan baik akan tetapi ia tidak dapat memberikan pengaruh langsung terhadap produktivitas *driver* PT Bluebird Cabang Mataram. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Pradyani et al (2019); Sofiati (2021); Wibisono dan Siharis (2022) yang membuktikan bahwa *reward* tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas.

Punishment mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap produktivitas pada *driver* PT Bluebird Cabang Mataram. Pengaruh positif dan signifikan ini memberi arti pemberian *punishment* berpengaruh bagi produktivitas *driver*, hal tersebut terjadi karena pada awal melakukan *training* para *driver* telah diberitahukan apabila ia mendapatkan hasil dibawah rata-rata pembagian upah tersebut tetap menggunakan sistem 50% untuk perusahaan dan 50% untuk *driver* dan akan dikenakan sanksi apabila mereka melakukan kesalahan. Artinya, dengan adanya pemberian peraturan seperti itu memberikan kesadaran terhadap para *driver* untuk meningkatkan produktivitas mereka.

Hal ini membuktikan bahwa penelitian ini relevan dengan kondisi yang terjadi di lapangan bahwa *driver* PT Bluebird Cabang Mataram, karena didukung dengan hasil kuesioner pada indikator *punishment* dengan nilai tertinggi terdapat pada item *punishment* terhadap teguran. Artinya, teguran dapat menjadi dasar atau dorongan individual untuk para *driver* meningkatkan produktivitasnya. Dengan adanya pemberian *punishment* yang berpengaruh bagi produktivitas seluruh *driver*. *Punishment* yang diberikan oleh perusahaan yakni surat peringatan, tidak mendapatkan bonus, kenaikan gaji dipertimbangkan, tidak mendapatkan mobil untuk beroperasi. Dari pemberian *punishment* seperti ini yang membuat pengaruhnya terhadap produktivitas memiliki hasil yang signifikan. Artinya *driver* berlomba-lomba agar produktivitas yang mereka hasilkan dapat memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, apabila *driver* menghasilkan produktivitas yang baik

maka para *driver* akan terhindar dari *punishment* yang akan diberikan oleh perusahaan.

Pengaruh signifikan ini memberi arti bahwa apabila pemberian *punishment* berjalan sesuai dengan prosedur maka produktivitas *driver* PT Bluebird Cabang Mataram juga mengalami kecenderungan peningkatan. Dengan demikian pula sebaliknya, jika *punishment* tidak berjalan sesuai dengan prosedur maka kecenderungan produktivitas akan mengalami penurunan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kentjana dan Nainggolan (2018); Indratno et al (2019); Sari et al (2021); dan Sofiati (2021) yang menyatakan *punishment* berpengaruh signifikan terhadap produktivitas.

Motivasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap produktivitas pada *driver* PT Bluebird Cabang Mataram. Positif dan signifikan ini memberi arti bahwa apabila motivasi yang diberikan perusahaan tinggi maka produktivitas *driver* juga mengalami kecenderungan peningkatan. Jadi semakin tinggi motivasi yang diberikan, maka semakin baik produktivitas yang dihasilkan oleh *driver*. Hal ini membuktikan bahwa penelitian ini relevan dengan kondisi yang terjadi dilapangan, perusahaan memberikan motivasi dalam hal mengikutsertakan *driver* dengan acara kebersamaan pada perusahaan. Dengan perilaku tersebut dapat mempengaruhi produktivitas *driver*. Artinya *driver* memiliki rasa dihargai oleh perusahaan dalam kebersamaan perusahaan, karena hal tersebut memberikan dampak bagi *driver* yang berarti keberadaannya dihargai oleh perusahaan dan hal tersebut juga akan memberikan dampak terhadap semangat *driver* untuk menghasilkan produktivitas yang baik.

Hal ini didukung dengan adanya pemberian motivasi yang berpengaruh bagi produktivitas seluruh *driver* PT Bluebird Cabang Mataram. Motivasi yang diberikan oleh perusahaan yakni kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Dari pemberian motivasi seperti ini yang membuat pengaruh motivasi terhadap produktivitas memiliki hasil yang signifikan. Artinya motivasi yang diberikan oleh perusahaan terhadap *driver* memberikan pengaruh yang signifikan bagi produktivitas yang akan mereka hasilkan untuk dapat memenuhi target yang ditetapkan oleh perusahaan. Apabila *driver* diberikan motivasi yang sesuai maka produktivitas yang dihasilkan akan berdampak baik bagi perusahaan. Pengaruh signifikan ini memberi arti bahwa apabila pemberian motivasi berjalan sesuai dengan prosedur maka produktivitas *driver* juga mengalami kecenderungan peningkatan. Dengan demikian pula sebaliknya, jika motivasi tidak berjalan sesuai dengan prosedur maka kecenderungan produktivitas akan mengalami penurunan.

Artinya pengaruh motivasi terhadap produktivitas *driver* di PT Bluebird Cabang Mataram mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan. Dapat dikatakan seperti itu karena dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis yang mengatakan bahwa motivasi memiliki pengaruh terhadap produktivitas bagi para *driver*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Indratno et al (2019); Hidayat et al (2021); Sari et al (2021); dan Sofiati (2021) yang membuktikan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja.

Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa *reward* berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas melalui motivasi sebagai intervening memberikan efek sebagai pemediasi penuh. Artinya indikator *reward* dapat memberikan pengaruh terhadap indikator produktivitas melalui indikator motivasi sebagai variabel intervening. Positif dan signifikan ini memiliki arti bahwasanya antara variabel *reward* dan produktivitas melalui motivasi sebagai variabel intervening ialah searah dan dapat memberikan manfaat bagi para *driver* PT Bluebird Cabang Mataram. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan hipotesis ke-3 yakni variabel *reward* searah dengan variabel produktivitas tetapi tidak memberikan manfaat bagi *driver*. Maksud dari hal tersebut yakni variabel *reward* searah dengan variabel produktivitas akan tetapi tidak memberikan dampak atau manfaat bagi para *driver*, namun pada saat

dibantu dengan variabel motivasi sebagai intervening maka *reward* tersebut memberikan manfaat bagi produktivitas *driver*.

Hal ini menyatakan bahwa *reward* memberikan pengaruh signifikan terhadap produktivitas *driver* melalui motivasi sebagai variabel intervening. *Reward* yang diberikan oleh PT Bluebird Cabang Mataram yakni beasiswa sekolah anak, pin, emas, kenaikan gaji, kenaikan bonus, dan pemberian umroh gratis. Pada pengujian hipotesis ke-3 pengaruh *reward* terhadap produktivitas memiliki hasil yang tidak signifikan, akan tetapi pada pengujian hipotesis ke-6 pengaruh *reward* terhadap produktivitas melalui motivasi sebagai variabel intervening memiliki hasil yang signifikan.

Artinya, bahwa dengan adanya pengaruh tidak langsung dapat memberikan efek yang signifikan terhadap pengaruh langsung motivasi yang diberikan oleh PT Bluebird Cabang Mataram sangat berperan terhadap produktivitas. Motivasi yang diberikan oleh perusahaan yakni berupa kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Maka dari itu motivasi dinyatakan berhasil sebagai variabel intervening bagi *reward* terhadap produktivitas karena dapat membantu pengaruh antara *reward* terhadap produktivitas. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kentjana dan Nainggolan (2018); serta Hidayat et al (2021) yang mengkonfirmasi bahwa *reward* berpengaruh terhadap produktivitas melalui motivasi sebagai pemediasi.

Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa *punishment* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap produktivitas melalui motivasi sebagai intervening dan tidak memberikan efek mediasi. Positif dan tidak signifikan ini memiliki arti bahwasanya antara variabel *punishment* dan produktivitas melalui motivasi sebagai variabel intervening ialah searah, akan tetapi tidak dapat memberikan manfaat bagi para *driver* PT Bluebird Cabang Mataram. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan hipotesis ke-4 yakni variabel *punishment* searah dengan variabel produktivitas dan memberikan manfaat bagi *driver*. Namun pada hipotesis ke-7 motivasi gagal menjadi pemediasi terhadap *punishment* dengan produktivitas.

Hal ini didukung dengan adanya pemberian *punishment* yang berpengaruh bagi produktivitas seluruh *driver* PT Bluebird Cabang Mataram. *Punishment* yang diberikan oleh perusahaan yakni surat peringatan, tidak mendapatkan bonus, kenaikan gaji dipertimbangkan, tidak mendapatkan mobil untuk beroperasi. Dari pemberian *punishment* seperti ini yang membuat pengaruh *punishment* terhadap produktivitas memiliki hasil yang signifikan. Artinya *driver* berlomba-lomba agar produktivitas yang mereka hasilkan dapat memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Apabila *driver* menghasilkan produktivitas yang baik maka para *driver* akan terhindar dari *punishment* yang akan diberikan oleh perusahaan.

Akan tetapi, pada pengujian hipotesis ke-7 pengaruh *punishment* terhadap produktivitas melalui motivasi sebagai variabel intervening memiliki hasil yang tidak signifikan. Namun pada hipotesis ke-4 pengaruh *punishment* terhadap produktivitas memiliki hasil yang signifikan, hal ini memiliki arti bahwasanya pengaruh penerapan *punishment* terhadap produktivitas cukup melalui efek langsung. Karena penerapan *punishment* cukup membuat *driver* PT Bluebird Cabang Mataram jera dan akan menghasilkan produktivitas yang baik. Artinya, pada hipotesis ini motivasi gagal sebagai variabel pemediasi antara pengaruh *punishment* terhadap produktivitas. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Indratno et al (2019); dan Sofiaty (2021) yang mengatakan motivasi tidak mampu memediasi *punishment* terhadap produktivitas karyawan, dimana *punishment* tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan melalui motivasi.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) *Reward* berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi, artinya ketika *reward* diterapkan dengan sangat baik didalam perusahaan maka akan meningkatkan motivasi para *driver*; 2) *Punishment* berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi, artinya, ketika *punishment* diterapkan dengan sangat baik didalam perusahaan maka akan meningkatkan motivasi para *driver*; 3) *Reward* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap produktivitas, artinya penerapan *reward* searah dengan produktivitas akan tetapi tidak memberikan manfaat pada *driver* dalam perusahaan; 4) *Punishment* berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas, artinya ketika penerapan *punishment* sangat baik didalam perusahaan maka akan dapat meningkatkan produktivitas pada *driver* perusahaan; 5) Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas, artinya ketika penerapan motivasi dilakukan dengan sangat baik didalam perusahaan maka akan dapat meningkatkan produktivitas pada *driver* dalam sebuah perusahaan; 6) *Reward* berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas melalui motivasi sebagai variabel intervening, berarti bahwa pengaruh *reward* akan lebih baik diterapkan jika didukung oleh motivasi sehingga mampu meningkatkan produktivitas *driver*; 7) *Punishment* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap produktivitas melalui motivasi sebagai variabel intervening, berarti bahwa pengaruh *punishment* akan lebih baik diterapkan jika tanpa dukungan motivasi sehingga mampu meningkatkan produktivitas *driver*.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini dimana penelitian hanya mengambil sampel pada PT Bluebird Cabang Mataram sehingga kemungkinan akan mendapatkan hasil yang berbeda jika menggunakan sampel pada kantor cabang lainnya. Berikutnya penelitian ini hanya mengambil beberapa variabel penelitian saja, sehingga kemungkinan hasil yang berbeda bisa terjadi jika menambahkan variabel yang tidak disertakan dalam penelitian ini. Selain itu pengukuran penelitian ini didasarkan pada data yang didapat dari responden melalui kuesioner, bisa saja responden tidak serius dalam mengisi kuesioner sehingga hasil yang didapat belum tentu seperti keadaan yang sebenarnya.

Selanjutnya dapat diberikan saran dan rekomendasi kepada PT Bluebird Cabang Mataram agar senantiasa memperhatikan motivasi para *driver* dalam perusahaan, karena dapat menjadikan sistem *reward* lebih memberikan dampak pada peningkatan produktivitas *driver* menjadi lebih baik. Pihak Bluebird juga perlu mempertahankan sistem *punishment* dalam perusahaan, karena dapat membuat *driver* menjadi berperilaku semakin baik sehingga tingkat produktivitas mereka dapat tetap stabil atau bahkan meningkat. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil ini dapat dijadikan referensi dan bahan pertimbangan untuk mengembangkan variabel lain diluar variabel penelitian ini (seperti disiplin, lingkungan kerja, dan kinerja) agar memperoleh penjelasan yang lebih baik lagi.

References

- Dihan, F. N., & Hidayat, F. (2020). Pengaruh reward dan punishment terhadap kinerja karyawan dengan disiplin kerja sebagai variabel intervening di Waroeng Spesial Sambal Yogyakarta. *JBTI: Jurnal Bisnis Teori dan Implementasi*, 11(1), 11-22. <https://journal.umy.ac.id/index.php/bti/article/download/7141/5277>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0 untuk Penelitian Empiris*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, S., Chair, A. F., Fajariah, F., & Andarsa, D. A. (2021). Pengaruh pemberian reward dan punishment terhadap kinerja karyawan dengan motivasi sebagai variabel intervening. *OSF Preprints*, 1(1), 1-25. <https://doi.org/10.31219/osf.io/pqxyn>

- Indratno, D., Marnis, & Hendriani, S. (2019). Pengaruh kepemimpinan, motivasi, reward dan punishment terhadap produktivitas kerja karyawan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Arindo Tri Sejahtera Kabupaten Kampar dengan disiplin kerja sebagai variabel moderasi. *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, 11(1), 38-64. <https://jtmb.ejournal.unri.ac.id/index.php/ITMB/article/download/7221/6365>
- Kentjana, N. M. P., & Nainggolan, P. (2018). Pengaruh reward dan punishment terhadap kinerja karyawan dengan motivasi sebagai variabel intervening (studi kasus pada PT Bank Central Asia Tbk.). *Proceeding: National Conference of Creative Industry Universitas Bunda Mulia*. <http://dx.doi.org/10.30813/ncci.v0i0.1310>
- Prabowo, O. (2019). Pengaruh faktor-faktor komunikasi internal, reward, dan punishment terhadap motivasi kerja karyawan CV Krupuk Terung Do'a Ibu Kota Tegal. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti, Tegal. <https://core.ac.uk/download/pdf/322774073.pdf>
- Pradnyani, G. A. A. I., Rahmawati, P. I., & Suci, N. M. (2020). Pengaruh reward dan punishment terhadap motivasi kerja karyawan pada CV Ayudya Tabanan Bali. *PROSPEK: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(1), 1-21. <https://doi.org/10.23887/pjmb.v2i1.26186>
- Purnomo, S., Syah, A., Prabowo, B., & Hartuti, E. T. K. (2021). Pengaruh reward dan punishment terhadap kinerja karyawan pada Bandara Internasional Hotel Tangerang Banten. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(2), 531-547. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5905942>
- Saputro, R. C., & Verawati, D. M. (2022). Pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di Kantor Kecamatan Bener Purworejo. *TRANSEKONOMIKA: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, 2(5), 523-534. <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika/article/download/244/193>
- Sari, S. S. M., Khasanah, S., Pasha, S., & Sanjaya, V. F. (2021). Pengaruh motivasi, reward dan punishment terhadap kinerja karyawan (studi kasus Klinik Kecantikan Puspita Bandar Lampung). *Jurnal Ilmu Manajemen Saburai (JIMS)*, 7(1), 57-66. <https://doi.org/10.24967/jmb.v7i1.1070>
- Sofiati, E. (2021). Pengaruh reward dan punishment terhadap kinerja pegawai. *Ekono Insentif*, 15(1), 34-46. <https://doi.org/10.36787/jei.v15i1.502>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tahupiah, L. C., Kojo, C., & Sumarauw, J. S. B. (2019). Pengaruh reward dan punishment pada kinerja karyawan di PT PLN (Persero) Area Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(4), 4691-4700. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/25412/25070>
- Wibisono, H., & Siharis, A. K. K. (2022). Analisis reward dan punishment terhadap kinerja (studi kasus PT Purnama Adiguna Sentosa Magelang). *Jurnal BISNISMAN: Riset Bisnis dan Manajemen*, 3(3), 28-33. <https://bisnisman.nusaputra.ac.id/article/view/71/51>
- Yuslia, W. (2019). Analisis structural equation modeling pada faktor turnover intention dan faktor produktivitas kerja karyawan melalui reward, punishment, dan job embeddedness PT Smart Andalan Hartindo-Medan. *Skripsi*, Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan. <https://repository.pancabudi.ac.id/website/files/70183/17181/pelitian/analisis-structural-equation-modeling-pada-faktor-turnover-intention-dan-faktor-produktivitas-kerja-karyawan-melalui-reward-punishment-dan-job-embeddedness-pt-smart-andalan-hartindomedan>